

ZAMONAVIY O'QITUVCHINING KOMPETENSIYAVIY QIYOFASINI SHAKILLANTIRISH

Yormatova U.A.

Magistr

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7994108>

Annotatsiya. Hozirgi kunda ta'lim muassasalari faoliyatini to'la ravishda fanga oid kompetensiyaviya elementlari asosida tashkil etishga e'tibor qaratilmoqda. Ta'limning zamonaviy kompetensiyalari asosida tashkil etish jarayonida fanga oid kompetensiyani o'zlashtirmoqchi bo'lgan o'quvchining kayfiyati, qiziqishlari, hayot tarsi, dunyoqarashi, tafakkuri, aqliy qobiliyatlari kabi hususiyatlar maydoniga chiqadi.

Kalit so'zlar: zamonaviy o'qituvchi, kompetensiya, qiyofa, immij, pedagogika, ta'lim.

Uzluksiz ta'lim tizimini amalga oshirish jarayonida yosh avlodni ko'ngildagidek o'qitish va tarbiyalash haqida gap borar ekan bunday g'oyat murakkab va ko'p qirrali vazifani faqat yuksak malaka va pedagogik mahoratga ega bo'lgan o'qituvchi mutahassislar bilangina amalga oshiriladi. Shunday ekan, o'qituvchilik ya'ni pedagog kasbi juda katta san'atdir. Bu san'atga u yoki bu pedagog o'z-o'zidan erisha olmaydi. Shu sababli pedagog kasbiga ya'ni sog'lom avlod uchun chinakkam murabbiy bo'lishga ishtoyoqmand, zamon talablarini tez va chuqur tushunadigan ilmiy, ijtimoiy-siyosiy saviyasini pedagogik mahoratini izchillik bilan amalga oshirib boruvchi, haqiqiy vatanparvar va mehnatsevar kishilar erisha oladilar.

Shu o'rinda pedagogik mahorat tushunchasi hususida so'z yuritimiz. Pedagogik mahorat bu o'qituvchi nutqining ravon va ta'sirchanligi o'quvchi diqqatini torta oladigan, mavzuga mos ko'rgazmalar ijod qilib va undan unumli foydalana oladigan, har qanday sharoitda ham o'quvchi qalbiga yo'l topa oladigan, har bir darsda o'quvchining qiziqish va faoliyatini oshira oladigan kishini tushunamiz.

Pedagogik mahorat-izlanish, ijodiy mehnat mahsuli bo'lib, u hamma o'qituvchilar uchun bir qolipdagi ish uslubi emas, balki u har bir kishidan o'zi ishlashini talab etadi. U pedagogika va psixologiya bo'yicha ilmiy bilimlarini, ya'ni kasbiy bilimlar, kasbiy qobiliyati, pedagogik texnikani o'z ichiga olgan jarayondir.

Pedagogik mahorat zahirida pedagogik kompetentlik yotadi. Pedagogik kompetentlik deganda tarixiy davrda qabul qilingan me'yorlar, standartlar va talablarga muvofiq pedagogik funksiyalarni bajarishga tayyorgarlik va qodirlikni belgilovchi professional-shaxsiy hususiyatlar tushuniladi. Professional pedagogik kompetentlik pedagogik voqelikni izchil idrok etish va unga izchil ta'sir ko'rsatish ko'nikmalarini o'z ichiga oladi. Professional kompetentlik o'z faoliyati sohasida erkin mo'ljal olishni nazarda tutadi. Insonning kasbiy layoqati-muayyan ish funksiyalarini o'zlashtirish va muayyan sohada samarali faoliyat ko'rsatish uchun zarur bo'lgan qobiliyatlar, jismoniy, ruhiy va aqliy fazilatlarining zaruriy majmui. Pedagogik faoliyatga loyqlikni tavsiflovchi shaxsiy fazilatlar qatoriga yoshlar bilan ishlashga moyillik, kirishimlilik, sipolik, kuzatuvchanlik, zehni o'tkirlik, tashkilotchilik qobiliyatlari, o'ziga o'ta talabchanlik kiradi. Pedagog o'z kasbiy bilimlari va mahoratini oshirishi uchun pedagog faoliyatining tarkibiy tuzilishini aniq tasavvur qilishi lozim.

Bugungi o'quvchilar juda talabchan, qiziquvchan, radio, televizor, matbuot, kompyuter orqali ko'p ma'lumotlarga ega. Shuning uchun o'qituvchi darsga jiddiy tayyorlanishi kerak. O'qituvchi har bir darsni noan'anaviy usulda o'tishi lozim. O'qituvchi shunday mahoratli artist

bo'lishi kerakki, eng indamas o'quvchi ham o'z-o'zidan darsga kirishib faol qatnashishiga erishishi lozim.

Zamonaviy o'qituvchi shaxsiga quyidagi fazilatlar namoyon bo'la olishi kerak;

1. O'qituvchi jamiyat ijtimoiy hayotida ro'y berayotgan islohotlar mohiyatini chuqur anglab yetishi hamda bu brada o'quvchilarga to'g'ri asosli ma'lumotlarni berib borishi lozim.

2. Zamonaviy o'qituvchi ilm fan, texnika va tehnalogiya yangiliklari va yutuqlaridan habardor bo'lishi talab etiladi.

3. O'qituvchi o'z mutahassisligi bo'yicha chuqur bilimga ega bo'lishi, o'z ustida tinimsiz ishlashi va izlanishi lozim.

4. O'qituvchi pedagogika va psixologiya fanlarini puhta bilishi ta'lim tarbiya jarayonida o'quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlarini inobatga olgan holda faoliyat tashkil etishi kerak.

5. O'qituvchi ta'lim tarbiya jarayonida eng samarali shakil, metod va boshqalardan unumli foydalana olish imkoniyatiga ega bo'lmog'i darkor.

6. O'qituvchi ijodkor, tashabbuskor va tashkilotchilik qobiliyatlariga ega bo'mog'I kerak.

7. O'qituvchi yuksak darajadagi pedagogic mahoratga chunonchi, kommunikativlik layoqatiga ega bo'lishi pedagogic texnika, nutq, yuz, qo'l, oyoq harakatlari qonuniyatlari chuqur o'zlashtirib olishga erishishi lozim.

8. O'qituvchi yuksak nutq madaniyatiga ega bo'lishi va uning nutqi bir qator sifat va xususiyatlarga ega bo'lishi kerak.

9. O'qituvchi kiyinish madaniyatiga ta'lim-tarbiya jarayonida o'quvchilarning diqqatini jalb qiluvchi bezaklardan ortiqcha va o'rinsiz foydalanmaslik, fasl, yosh, gavda tuzilishi, yuz qiyofasi, hatto soch rangi va turmagiga, kiyinishga odatlanish kabilarga ega bo'lishi lozim.

10. O'qituvchi shaxsiy hayotda pok, atrofdagilarga o'rnak bo'lishi lozim. O'qituvchi shaxsining mazkur talablarini o'zida aks ettira olgan ichki va tashqi qiyofasi, uning o'quvchilar va hamkasblari hamda ota-onalar o'rtasida obro' e'tibor qozonishini ta'minlaydi.

Yoshlarni o'qitish va tarbiyalash kabi murakkab masalalarni muvaffaqiyatli hal qilish ko'p jihatdan o'qituvchining g'oyaviy e'tiqodi kasbiy mahorati, bilimdonligi, madaniyati va kompetentligiga bog'liq ekan, bugungi kun o'qituvchilari o'z kasbiga mas'uliyat bilan yondashishlari, ota-onalar va xalq ishonchini olish uchun o'z ustida tinimsiz ishlab bilimlarini boytib borishi lozim.

REFERENCES

1. Ibragimov, X., and Abdullayeva Sh. "Pedagogika nazariyasi (darslik)." T.: Fan va texnologiya 288 (2008).
2. Ибраимов Х. И. Креативность как одна из характеристик личности будущего педагога //Наука, образование и культура. – 2018. – №. 3 (27). – С. 44-46.
3. Ibragimovich X. I. O 'ZBEKISTON OLIY TA'LIM TIZIMIDA KREDIT-MODUL TEXNOLOGIYALARINI QO 'LLASHNING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI //INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL. – 2021. – С. 209-214.

4. Ibragimovich, Ibraimov Kholboy. "Theoretical and methodological basis of quality control and evaluation of education in higher education system." *International journal of discourse on innovation, integration and education* 1 (2020): 6-15.
5. Maxmutovna T. X. INFLUENCE OF MASS CULTURE ON THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE SPIRITUAL AND MORAL IMAGE OF THE YOUNG GENERATION //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – Т. 7. – №. 12.
6. Mahmutovna T. X. Ways to Form Immunity of Protection from" Public Culture" in Adolescent Students //Kresna Social Science and Humanities Research. – 2022. – Т. 3. – С. 115-117.
7. Makhmutovna T. K., Ibragimovna T. I. Specific features of the pedagogical process focused on increasing the social activity of youth //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). – 2020. – Т. 9. – №. 6. – С. 165-171.
8. Abdullaeva, B. S., Sobirova, M. A., Abduganiev, O. T., & Abdullaev, D. N. (2020). The specifics of modern legal education and upbringing of schoolchildren in the countries of the post-soviet world. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12(2), 2706-2714.
9. Oglu, Abduganiev Ozod Tursunboy. "Pedagogical Conditions And Mechanisms Of Development Of Social Active Civil Competence In Students." *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education* 12, no. 7 (2021): 433-442.
10. Abduganiyev, O. T. (2022, December). FACTORS AFFECTING THE DEVELOPMENT OF SOCIALLY ACTIVE CITIZENSHIP COMPETENCE IN STUDENTS. In *E Conference Zone* (pp. 10-13).
11. Abduganiev O. Developing Student Civil Competency //Eastern European Scientific Journal. – 2019. – №. 1.
12. Махмудов А. Х., Джураев Р. Х., Ахунжонов А. Т. Дидактический потенциал шахматной игры //Наука и образование сегодня. – 2020. – №. 6-2 (53). – С. 70-71.
13. Махмудов А. Х. ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ШАХМАТЫ» ЧЕРЕЗ РЕШЕНИЯ ШАХМАТНЫХ ЗАДАЧ: 10.53885/ед. 2022.49. 38.098 Махмудов Абдулхалим Хамидович, д. 2 п. н, зам. директора Узбекского научно-исследовательского института педагогических наук им. Кары Ниязи, abdu-hm@yandex. ru //Научно-практическая конференция. – 2022. – С. 766-768.
14. Джураев Р. Х., Махмудов А. Х., Фёфелов В. С. Методология формирования учебно-творческого плана для компетентностной подготовки магистров //Педагогические науки. – 2012. – №. 1. – С. 84-90.
15. Махмудов А. Х., Абдурахмонов З. Б. Таълимда замонавий рақамли технологияларидан фойдаланишнинг ютуқлари ва муаммолари //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. CSPI conference 3. – С. 97-99.